

ТАВТОЛОГИЯ КАК СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Кахарова Нилуфар Нуридиновна

Кокандский государственный педагогический институт,
Республика Узбекистан, г. Коканд
nilufar.qdpi@gmail.com

ORCID: 0000-0002-4542-4582

Научный руководитель Давлятова Г. Н.
кандидат филологических наук, профессор
Ферганский государственный университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11566869>

АННОТАЦИЯ. Данное исследование посвящено изучению тавтологии в качестве стилистического приема. В нем рассматриваются различные точки зрения на определение тавтологии. Однако следует отметить, что использование тавтологии в процессе общения считается нежелательной речевой ошибкой.

ABSTRACT. This study is devoted to the study of tautology as a stylistic device. It examines different points of view on the definition of tautology. However, it should be noted that the use of tautology in the communication process is considered an undesirable speech error.

Ключевые слова: тавтология, повтор, стилистическая фигура, художественное произведение, стилистический прием, эмоциональное воздействие, виды и функции тавтологии.

Keywords: tautology, repetition, stylistic figure, work of art, stylistic device, emotional impact, types and functions of tautology.

Существуют различные подходы к изучению тавтологии как стилистического приема в русском языке. Рассмотрим несколько из них:

Лингвистический подход: В рамках этого подхода исследователи анализируют лексические и синтаксические особенности тавтологии, выявляют ее структурные характеристики и механизмы функционирования. Они изучают, какие слова и разы часто повторяются и как это влияет на стиль и смысл текста. Термин «тавтология» происходит от греческого слова, которое переводится как "то же самое слово". В русском языке этот лингвистический термин известен уже давно. Однако до сих пор нет единого определения этого понятия, поскольку оно рассматривается с разных точек зрения: как явление в речи и как стилистический прием.

В Словаре русского языка С.И. Ожегова тавтология определяется как «повторение одного и того же смыслового содержания с использованием других слов, не приносящих новой информации» [1, с. 683]. В Словаре иностранных слов под редакцией В.В. Пчелкиной тавтология рассматривается как «логическая ошибка в определении понятия, когда определение повторяет сказуемое, выраженное в подлежащем, только с использованием других слов» [2, с. 495]. В «Литературной энциклопедии терминов и понятий» под редакцией А.Н. Николюкина тавтология рассматривается как «повторение слов, близких по значению» [3, с. 460]. Более обширное определение дано в "Лингвистическом энциклопедическом словаре" под редакцией В.Н. Ярцевой. Авторы словаря определяют тавтологию как «содержательное избыточное выражение, которое повторяет смысл всего высказывания или его части.

Тавтология внешне похожа на плеоназм и иногда называется негативным плеоназмом. Однако, в отличие от плеоназма, тавтология всегда является ошибкой в речи, не соответствует нормам и системе языка. Она необязательна и обычно свидетельствует о недостаточной логической и языковой грамотности говорящего, который использует тавтологию неосознанно, не как стилистический прием. Тавтология может быть заметной и связанной с повторением одних и тех же слов или с их синонимами. Она также может быть скрытой, связанной с смысловым тождеством между логическим субъектом и предикатом предложения» [4, с. 501].

Е.Б. Богатова выделяет три аспекта рассмотрения тавтологии как явления речи: 1) непреднамеренная тавтология; 2) функциональная тавтология; 3) естественная тавтология. Непреднамеренная тавтология может возникать из-за некомпетентности автора, функциональная возникает в результате специального задания, а естественная обусловлена особенностями языковой системы [5].

Согласно Т.А. Ковалевой, тавтология проявляется на разных языковых уровнях в современном русском языке: фонетическом, лексико-семантическом и синтаксическом. Однако только один вид тавтологии воспринимается как ошибочный, в то время как остальные являются характерными для языка и выполняют стилистические и семантические функции [9].

Использование тавтологии, таких как «бежать бегом», «разговоры разговаривать», «возвратить обратно», «в своей автобиографии», «свободная вакансия», «опустить вниз», «внутренний интерьер», «внешний экстерьер» и другие, указывает на непонимание лексического значения слова и несоблюдение норм русского литературного языка. Такое использование является признаком низкого уровня речевой культуры говорящих. В некоторых случаях тавтология может быть речевой ошибкой, но не всегда она противоречит русскому литературному языку. Если в языке нет другого равноценного слова, использование тавтологии допускается (например, «постелить постель», «тренер тренирует», «цветы цветут» и т.д.). В русских народных сказках часто встречаются тавтологические сочетания, которые обладают смысловой и эмоциональной выразительностью, такие как «видимо-невидимо», «горе горевать».

В энциклопедическом словаре-справочнике «Культура русской речи» под редакцией Л.Ю. Иванова отмечается, что тавтология, рассматриваемая как фигура речи, представляет собой стилистически обусловленное повторение, и такие повторы не считаются избыточными» [10, с. 703]. В художественных произведениях писатели часто используют тавтологию в качестве стилистического приема. Это объясняется особенностями художественной литературы. Через разнообразные языковые средства, включая тавтологию, создается образ героя, который способствует реалистическому воплощению его языка, поведения и раскрытию его внутреннего мира. Через создание образа, автор эмоционально воздействует на читателя, достигая желаемого эффекта и вызывая нужную реакцию на произведение. В результате, все языковые средства, выходящие за рамки норм литературного языка, подчиняются замыслу автора, оправдываются с точки зрения целей писателя, контекста произведения и мотивированы эстетически.

А.А. Потенбя поделился своим видением процесса возникновения эмоционального эффекта тавтологии: «Усиление повторения одного и того же слова в речи придает ему

новое значение – объективное и субъективное. Объективное значение возникает, когда при сравнении общего результата с отдельным элементом становится заметна разница в характеристиках. Субъективное значение возникает, когда общий результат указывает на изменение состояния самого говорящего, особенно когда повторение слова и выражения вызвано эмоциональным состоянием, таким как гнев, который замедляет ход мысли и способствует повторению слов» [11, с. 186].

Согласно С.А. Пугачу, тавтология выполняет разнообразные функции, связанные с созданием смыслового содержания и эмоционально-экспрессивным выражением в художественной и публицистической литературе. Тавтология выполняет ряд функций: она может указывать на длительность или интенсивность действия, большое количество или массу предметов; подчеркивать или уточнять признаки предмета; привлекать внимание к произведениям или газетным статьям через их названия и заголовки; усиливать эмоциональность и патетичность речи; использоваться для создания комического эффекта или каламбуров; связывать различные части текста в описаниях, рассуждениях, монологах, а также служить для выделения важных понятий в публицистической и ораторской речи [12].

Таким образом, тавтология представляет собой стилистический прием, при котором одно и то же выражается несколько раз с использованием разных слов или раз, но с тем же самым смыслом. Это может быть использовано для усиления эмоционального или ритмического эффекта в тексте. Научная идентификация тавтологии требует анализа лексического и синтаксического строения предложений, а также контекстуального понимания, чтобы определить, является ли повторение выражений тавтологией или просто речевым повтором.

References:

1. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1986. 797 с.
2. Словарь иностранных слов/ Зав. ред. В.В. Пчелкина. М.: Рус. яз., 1989. 624 с.
3. Николюкин А.Н. Литературная энциклопедия слов и понятий. М.: Интелвак, 2003. 720 с.
4. Ярцева В.Н. Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. 685 с.
5. Богатова Е.Б. Типологическое исследование репрезентаций тавтологии в разных дискурсах// Вестник Ир-кутского государственного лингвистического университета. 2014. №2. С. 250–255.
6. Кахарова, Н. Н. (2023). К вопросу об изучении плеоназмов и тавтологий с исторической точки зрения. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 4(9), 120-124.
7. Кахарова, Н. Н. (2023). К ВОПРОСУ О РАССМОТРЕНИИ ЛИТЕРАТУРНОЙ НОРМЫ И ПЛЕОНАЗМА В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ. *Gospodarka i Innowacje*, 41, 248-253.
8. Кахарова, Н. Н. (2023). Научная идентификация тавтологии как стилистического приема в русском языке. *Интернаука.–2023*, 34-2.
9. Ковалева Т.А. Тавтология и плеоназм в отечественном языкознании: интегральный и дифференциальный аспекты// Вестник МГОУ. Серия: Русская филология. 2016. №2. С. 34–39.

10. Культура русской речи: энциклопедический словарь-справочник / Под общ. рук. Л.Ю. Иванова, А.П. Сковородникова, Е.Н. Ширяева. М.: Флинта, 2007. 837 с.
11. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. 3. М.: Просвещение, 1968. 376 с.
12. Пугач С.А. Тавтология как средство выразительности// Русская речь. 1986. №1. С. 46–50.

INNOVATIVE
ACADEMY